

MATERIALS SCIENCE AND MECHANICS OF MACHINES

РЕЗУЛЬТАТЫ И ДИАГНОСТИКА СТРЕЛЫ И НЕКОТОРЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ МЕТОДОМ МАГНИТНОЙ ПАМЯТИ МЕТАЛЛА ЭКСКАВАТОРОВ LIEBHERR НА РУДНИКЕ ОТКРЫТЫХ РАБОТ “ЭРДЭНЭТ”

Нанзад Ц.

*Монгольский государственный университет науки и технологий.
Горно-геологический институт. Доктор, профессор*

Хавалболот К.

*Монгольский государственный университет науки и технологий.
Горно-геологический институт. Доктор, профессор.*

Энхжаргал Г.

*Монгольский государственный университет науки и технологий.
Горно-геологический институт. Аспирант*

Лодоншарав Б.

*Монгольский государственный университет науки и технологий.
Горно-геологический институт. Аспирант*

Зэндмэнэ Ч.

*Монгольский государственный университет науки и технологий.
Горно-геологический институт. Аспирант*

RESULTS AND DIAGNOSTICS OF THE BOOM AND SOME METAL STRUCTURES BY THE METHOD OF METAL MAGNETIC MEMORY OF LIEBHERR EXCAVATORS AT THE ERDENET OPEN-MINING

Nanzad Ts.

*Mongolian National University of Science and Technology.
Mining and Geological Institute. Doctor, Professor*

Khabalbolot K.

*Mongolian National University of Science and Technology.
Mining and Geological Institute. Doctor, Professor.*

Enkhjargal G.

*Mongolian National University of Science and Technology.
Mining and Geological Institute. Postgraduate student*

Lodonsharav B.

*Mongolian National University of Science and Technology.
Mining and Geological Institute. Postgraduate student*

Zendmene Ch.

*Mongolian National University of Science and Technology.
Mining and Geological Institute. Postgraduate student*

Аннотация

Используя комплекс современных исследовательских и аналитических инструментов и программного обеспечения, являющегося передовым методом диагностики магнитной памяти металла, мы в продолжении наших исследований провели измерения металлоконструкций стрелы и некоторых важных деталей ходовой части экскаваторов типа LIEBHERR, работающих на руднике открытых работ “Эрдэнэт” поэтапно по разработанной нами собственной методике, обработали результаты, оценили техническое состояние, выявили деформированные элементы и области, требующие дальнейшего внимания, а затем определили остаточный ресурс, разработали инструкции и внедрили их в производство.

Abstract

Using a set of modern research and analytical tools and software, which is an advanced method of diagnosing the magnetic memory of metal, we continued our research by measuring the metal structures of the boom and some important parts of the chassis of LIEBHERR excavators operating at the Erdenet open-pit mine in stages according to our own methodology, processed the results, assessed the technical condition, identified deformed elements and areas requiring further attention, and then determined the remaining resource, developed instructions and implemented them in production.

Ключевые слова: стрела, элементы, техническое состояние, ходовая часть, ресурс.

Keywords: boom, elements, technical condition, chassis, resource.

Введение

Экскаватор- это основная головная горнодобывающая машина при любом способе разработки полезных ископаемых открытым способом. При монтаже машин и оборудования любое отклонение всех его технических параметров от проектного решения в той или иной степени может отрицательно сказаться на надежности металлоконструкции и работе оборудования. С увеличением срока службы любой техники увеличивается износ его основных металлических конструкций, ускоряется процесс образования трещин и растрескивания, и как следствие, снижается прочность и надежность конструкции, что может привести к авариям. Одним из важных вопросов является диагностика металлоконструкций, быстрая оценка их технического состояния и определение остаточного ресурса [1]. С этой целью я посетил международную конференцию «Диагностика», проходившую в Москве (Россия) в феврале 2011 года, где эффективно ознакомился с масштабами и методами диагностической работы, проводимой в странах с использованием магнитной памяти. В результате с 2011 года мы изучали метод диагностики металлоконструкций, в результате чего был приобретен полный комплект диагностических средств для МКА в ООО «Энергодиагностика». В мае 2011 года мы прошли обучение в Пекинском филиале компании и получили одобрение на проведение исследований и составление заключений. Таким образом, мы имеем полное право проводить диагностику магнитной памяти для оценки качества и технического состояния металлоконструкций, следуя стандартам ISO 24497-2-2007 для металлоконструкций и стандартам ISO 24497-3-2007 для оценки качества сварных соединений[2,3]. В результате в мае 2018 года вышеуказанные права были подтверждены Монгольской ассоциацией неразрушающего контроля.

Теоретическая основа исследования

Основной причиной выхода из строя оборудования и конструкций являются зоны концентрации напряжений (ЗКН), где интенсивнее всего протекают коррозии, трещины и изгибы. Поэтому необходимо в первую очередь анализировать структурно-механические свойства металла в зонах концентрации напряжений (ЗКН) [1.2.3]. Метод магнитной памяти металлов (МПМ), основанный на теории о том, что дислокационные явления, происходящие в металлах, связаны с магнитными явлениями, является передовым методом неразрушающего контроля, который регистрирует и анализирует рассеяние собственного магнитного поля (СМП), генерируемого в структуре металла. На СМП отражено необратимое изменение качества намагничивания в направлении максимальной силы, вызванное внешней нагрузкой, приложенной к металлу, а также структурные и технологические следы, оставшиеся в среде магнитного поля Земли после изготовления и монтажа деталей [1.2.3]. При испытании МПМ измеряются такие магнитные параметры, как нормальная и тангенциальная составляющие LSMS, путь, пройденный одним измери-

тельным каналом Δx , и расстояние между соседними каналами Δz , такие как градиенты магнитного поля $K_x = \frac{[\Delta H]_p}{\Delta x}$ и $K_z = \frac{[\Delta H]_p}{\Delta z}$, в результате чего определяются основные источники повреждений, такие как напряженно-деформированное состояние (НДС) и , структурные потери в НДС, микро- и макродеформации в металле, а также остаточный запас прочности металлоконструкции. Метод магнитной памяти металлов основан на взаимосвязи механических и магнитных параметров деформационных свойств металлов, а измеренные магнитные параметры определяют конечное состояние конструкции перед разрушением.

$$K^{\text{предел}}/K^{\text{среднее}} \approx (\sigma_{\text{предел}}/(0,9\sigma_{\text{текущее}}))^2$$

где, K^{limit} - предельное значение градиента магнитного поля непосредственно перед образованием трещин, приводящих к разрушению после сотен циклов; K^m - средневзвешенное значение измерений градиента магнитного поля; σ_{limit} - значение предела внутренней прочности непосредственно перед образованием трещины; σ_{flow} - предел расхода.

$$K^{\text{предел}}/K^{\text{среда}} = m$$

где: m – предельное значение магнитных свойств металла.

Основная часть

Выемочно-погрузочные работы на Руднике открытых работ Гока “Эрдэнэт” в настоящее время ведутся в общей сложности 12 экскаваторами: 4 экскаватора ЭКГ-10, 4 экскаватора ЭКГ-12К и 4 экскаватора Liebherr. Мы работаем над поэтапной диагностикой стрелы и некоторых металлоконструкций экскаваторов, которые в настоящее время эксплуатируются на руднике Эрдэнэт. Данная работа является трудоемкой и требует проведения большого количества измерений, поэтому впервые была проведена данная работа по диагностике стрелы, направляющих колес и звездочек экскаватора Liebherr с использованием магнитной памяти металла и определению остаточного ресурса необходимых элементов[4].

Для выявления подозрительных участков деталей, которые были измерены и диагностированы, а также для определения наличия или отсутствия в этих участках участков с повышенной концентрацией напряжений и выявления причин их возникновения в определенной последовательности:

- Всего было сделано 62 измерений на стрелах и на осях, направляющих колесах и звездочках ходовой части экскаваторов Liebherr 994В и 9350;

- Для диагностики магнитной памяти с целью оценки качества и технического состояния металлоконструкции в соответствии со стандартом ИСО 24497-2-2007 и оценки качества сварных соединений в соответствии со стандартом МНС ИСО 24497-3-2007 использовался прибор ИКН-3М-12 со сканером (датчиком) 1-8М.

Измерения и диагностика , выполненная на элементах стрелы

Всего было проведено 51 измерение на участках стрелы с помощью прибора 1-8М.

При детальной обработке измерений, проведенных при исследовании, в общем рассмотрении основных параметров диагностики магнитной памяти металла получены следующие значения. Включая:

-Предельное значение магнитных свойств деформации металла составляет:

в среднем - 3,185, максимум 6,996, минимум 1595

-Максимальное значение градиента составляет:

в среднем 10,229, максимум 42,327, минимум 2,682

- Среднее значение градиента составляет:

в среднем 3,647, максимум 11,651, минимум 0,836

По результатам измерений, выполненных на элементах стрелочного сечения, среднее значение магнитного показателя предела потери деформации металла составляет 3,185; Минимальное значение 1595 указывает на нормальное техническое состояние. Основные параметры МПМ участков, где располагается зона концентрации напряжений, сведены в таблицу 1, а дисперсия и градиент измеренного магнитного поля в этих участках показаны на рисунках 1...12[4].

Таблица 1

Параметры МПМ участков, где располагается зона концентрации напряжений

№	Код файла	Измеренный элемент	$K(x,z)$		t
			макс	мин	
1	0234	Малая левая сторона, соединенная со стрелой экскаватора	19,148	3,098	6,18
2	0238	Малый правый боковой кронштейн, соединенный со стрелой экскаватора	18,573	4,106	4,524
3	0242	Рука, соединяющая ковш и стрелку прямо поперек (справа)	19,148	3,098	6,18
4	0158	Правая внешняя сторона пальца	3,964	0,913	4,34
5	0159	Внутренний круг	5,565	0,877	6,345
6	0160	Правая внутренняя сторона пальца	27,798	3,974	6,996

Рисунок 1. Измерения дисперсии и градиента магнитного поля, выполненные снаружи небольшого левого крыла, соединенного с экскаватором-стрелой

Рисунок 2. Измерения дисперсии и градиента магнитного поля, выполненные снаружи небольшого правого крыла, соединенного с экскаватором-стрелой

Рисунок 3. Дисперсия магнитного поля и градиент измерения, выполненного горизонтально (справа) с помощью рычага, соединяющего ковши и стрелу.

Рисунок 4. Измерения дисперсии и градиента магнитного поля, проведенные на правой внешней стороне пальца

Рисунок 5. Измерения дисперсии и градиента магнитного поля, проведенные во внутреннем круге правой части пальца

Рисунок 6. Измерения дисперсии и градиента магнитного поля, проведенные на правой внутренней стороне пальца.

Анализ файла "FILE234.mms"

Заголовок таблицы: Анализ файла "FILE234.mms" по всей длине.

Имя канала	H min	H max	H med	S (H)	K med	K max	m max	S (K)
Нр-1	5.5	85.5	14.4	30516.3	0.129	10.875	84.496	263.4
Нр-2	-87.6	4.1	-17.4	37046.9	0.138	5.500	39.891	287.6
Нр-3	5.8	68.8	13.3	28242.0	0.095	7.188	75.600	194.9
Нр-4	-59.3	-3.8	-17.4	36967.8	0.087	2.500	28.614	183.2
Нр-5	6.1	73.5	14.8	31299.1	0.102	6.875	67.240	210.0
Нр-6	-55.8	1.8	-15.2	32283.4	0.099	2.688	27.256	206.6

Градиент Нр
 К (x,z) max = 19.148 X = 2124.0 Z = 0.0 К (x,z) med = 3.098 m = 6.180

Рисунок 7. Анализ измерений, выполненных снаружи малого левого крыла, подключенного к экскаватору (по каждому каналу измерений)

Анализ файла "FILE238.mms"

Заголовок таблицы: Анализ файла "FILE238.mms" по всей длине.

Имя канала	H min	H max	H med	S (H)	K med	K max	m max	S (K)
Нр-1	-64.9	16.8	-15.1	9562.0	0.510	7.625	14.953	281.5
Нр-2	-61.4	81.4	20.2	16376.1	0.718	9.063	12.619	395.2
Нр-3	-56.3	7.5	-18.8	10618.2	0.547	5.500	10.052	302.0
Нр-4	-81.6	43.3	2.2	13660.5	0.652	5.625	8.623	359.4
Нр-5	-57.0	33.0	-14.8	9576.2	0.534	6.375	11.937	294.8
Нр-6	-109.9	60.5	-6.8	12256.6	0.703	5.813	8.267	386.9

Градиент Нр
 К (x,z) max = 18.573 X = 542.0 Z = 3.0 К (x,z) med = 4.106 m = 4.524

Рисунок 8. Анализ измерений, выполненных снаружи малого правого крыла, соединенного с экскаватором-стрелой (по каналу измерения)

Анализ файла "FILE242.mms"

Заголовок таблицы: Анализ файла "FILE242.mms" по всей длине.

Имя канала	H min	H max	H med	S (H)	K med	K max	m max	S (K)
Нр-1	5.5	85.5	14.4	30516.3	0.129	10.875	84.496	263.4
Нр-2	-87.6	4.1	-17.4	37046.9	0.138	5.500	39.891	287.6
Нр-3	5.8	68.8	13.3	28242.0	0.095	7.188	75.600	194.9
Нр-4	-59.3	-3.8	-17.4	36967.8	0.087	2.500	28.614	183.2
Нр-5	6.1	73.5	14.8	31299.1	0.102	6.875	67.240	210.0
Нр-6	-55.8	1.8	-15.2	32283.4	0.099	2.688	27.256	206.6

Градиент Нр
 К (x,z) max = 19.148 X = 2124.0 Z = 0.0 К (x,z) med = 3.098 m = 6.180

Рисунок 9. Анализ проведенных измерений, выполненных горизонтально (справа) с помощью рычага, соединяющего ковш и стрелу.

Анализ файла "FILE158.mms"

Заголовок таблицы: Анализ файла "FILE158.mms" по всей длине.

Имя канала	H min	H max	H med	S (H)	K med	K max	m max	S (K)
Нр-1	-3.0	24.9	9.7	14503.9	0.115	1.875	16.260	170.8
Нр-2	-11.4	46.5	17.8	26631.4	0.155	2.250	14.541	228.1
Нр-3	-2.1	23.5	11.7	17388.3	0.104	1.875	17.981	154.6
Нр-4	-13.3	29.0	13.4	20201.8	0.135	1.750	12.945	199.3
Нр-5	-9.9	13.9	7.8	11912.8	0.080	1.375	17.147	118.7
Нр-6	-14.8	39.5	19.8	29766.6	0.124	2.125	17.104	182.9

Градиент Нр
 К (x,z) max = 3.964 X = 1376.0 Z = 0.0 К (x,z) med = 0.913 m = 4.340

Рисунок 10. Анализ измерений, проведенных на правой внешней стороне пальца (по каналу измерения)

Рисунок 11. Анализ измерений, проведенных по внутренней окружности правой стороны пальца (по каналу измерения)

Рисунок 12. Анализ измерений, проведенных на внутренней стороне правого пальца (по каналу измерения)

Приведенные выше результаты свидетельствуют о том, что происходит образование зоны концентрации напряжений, предельное значение магнитного показателя деформации металла превышает допустимое значение, либо техническое состояние деталей соединения вала стрелы с корпусом и вала с ковшом нуждается в регулярном контроле в процессе эксплуатации [4].

Измерение и диагностика ведущей звездочки и направляющего колеса ходового механизма

Всего на участках было выполнено 11 измерений с использованием прибора 1-8М.

При детальной обработке этих измерений и общем рассмотрении основных параметров диагностики магнитной памяти металла получаются следующие значения. Включая:

- Предельное значение магнитных свойств деформации металла составляет:
в среднем – 4099, максимум 9,682, минимум 1,856
- Максимальное значение градиента составляет:
в среднем 16,897, максимум 44,717, минимум 3,242
- Среднее значение градиента составляет:
в среднем 4,734, максимум 10,66, минимум 1346

Таблица 2

Основные параметры МПМ участков формирования зоны концентрации напряжений

№	Код файла	Измеренный элемент	K(x,z) макс	K(x,z) мин	m
1	0169	Направляющее колесо, справа	24.384	2.519	9.682
2	0170	Направляющее колесо слева	14.817	3.424	4.327
3	0171	Левая звездочка вдоль окружности	11.606	1.387	8.37
4	0172	Правая звездочка вдоль окружности	30.641	7.247	4.228
5	0059	Колесо звездочки ходовой части	44.717	10.66	4.195

По результатам измерений, проведенных на элементах стрелочного сечения, среднее значение магнитного показателя предела потери деформации металла составляет 4,099; не менее 1856; Максимальное значение составляет 9682, что свидетель-

ствует об ухудшении технического состояния. Основные параметры МПМ участков формирования зоны концентрации напряжений сведены в табл. 2, а дисперсия и градиент измеренного магнитного поля в этих участках показаны на рисунках 13...16 [4].

Рисунок 13. Дисперсия и градиенты магнитного поля, измеренные по окружности левой звёздочки

Рисунок 14. Дисперсия и градиенты магнитного поля, измеренные по окружности правой звёздочки

Анализ файла "FILE171.mms"

Заголовок таблицы: Анализ файла "FILE171.mms" по всей длине.

Имя канала	H min	H max	H med	S (H)	K med	K max	m max	S (K)
Hr-1	-63.3	-1.1	-10.6	18157.3	0.111	5.125	46.014	188.4
Hr-2	-31.8	33.9	-2.9	23149.3	0.152	8.750	57.446	259.4
Hr-3	-58.1	3.5	-10.9	18671.6	0.105	6.188	58.947	178.4
Hr-4	-22.4	28.8	-5.4	16398.7	0.126	6.938	55.275	212.6
Hr-5	-50.8	-2.0	-8.9	15215.8	0.112	5.625	50.438	189.7
Hr-6	-19.4	37.1	-4.3	14340.4	0.149	6.000	40.180	253.3

Градиент Hr
 K (x,z) max = 11.606 X = 1706.0 Z = 10.0 K (x,z) med = 1.387 m = 8.370

Рисунок 15. Анализ измерений, проведенных по окружности левой звёздочки (для каждого измерительного канала)

Анализ файла "FILE172.mms"

Заголовок таблицы: Анализ файла "FILE172.mms" по всей длине.

Имя канала	H min	H max	H med	S (H)	K med	K max	m max	S (K)
Hr-1	-16.5	47.5	18.0	304807.2	0.129	4.500	34.975	2023.6
Hr-2	-17.6	245.9	83.4	1312403.9	0.168	10.125	60.229	2644.1
Hr-3	-16.0	51.9	22.5	363291.5	0.117	5.000	42.697	1841.1
Hr-4	-10.0	257.9	86.6	1362503.5	0.158	18.438	116.868	2481.6
Hr-5	-30.9	49.1	11.6	252314.6	0.135	6.563	48.616	2123.2
Hr-6	-3.8	278.6	91.6	1441016.0	0.178	15.563	87.435	2798.4

Градиент Hr
 K (x,z) max = 30.641 X = 0.0 Z = 50.0 K (x,z) med = 7.247 m = 4.228

Рисунок 16. Анализ измерений, проведенных по окружности правой звёздочки (по каналу измерения)

Приведенные выше результаты показывают, что ходовая часть находится в относительно плохом техническом состоянии из-за постоянных динамических и статических нагрузок. Поэтому очевидно, что необходимо регулярно контролировать

и проверять техническое состояние на всех этапах эксплуатации. Затем определяется остаточный ресурс основных деталей, который показан в таблицах 3...5 [4].

Таблица 3

Остаточный ресурс элементов стрелы и ходовой части экскаватора ER994B № 17

№	Измеряемый элемент	Kmax	Kдун.	Остаточный ресурс, год
1	Элементы стрелы	8,67	3,2	4,76
2	Элементы ходовой части	44,71	44,71	Исчерпан

Таблица 4

Остаточный ресурс элементов стрелы и ходовой части экскаватора ER994B № 20

№	Измеряемый элемент	Кмах	Кдун.	Остаточный ресурс, год
1	Элементы стрелы	12,20	3,58	1,97
2	Элементы ходовой части	16,93	2,44	Исчерпан

Таблица 5

Остаточный ресурс элементов стрелы и ходовой части экскаватора R9350 № 24

№	Измеряемый элемент	Кмах	Кдун.	Остаточный ресурс, год
1	Элементы стрелы	11,87	4,51	5,15
2	Элементы ходовой части	11,36	4,05	4,33

ОБЩИЙ ВЫВОД И РЕКОМЕНДАЦИИ

В результате проведенной работы по диагностике подшипников и приводных валов экскаваторов Liebherr, являющихся основным оборудованием рудника «Эрдэнэт», с использованием магнитной памяти металла и определению остаточного ресурса необходимых элементов сделаны следующие выводы и рекомендации:

1. Для экскаватора Liebherr № 20 было установлено, что на валу, соединяющем стрелу с ковшом, образовалась трещина, результаты измерений показали, что она не оказала существенного влияния на техническое состояние.

2. Для экскаватора Liebherr № 17 было установлено, что ЗКН имела место во всех измерениях элементов ходовой части, а оставшийся срок службы исчерпан.

3. При выполнении ремонта или технического обслуживания элементов, срок службы которых признан истекшим, необходимо еще раз тщательно осмотреть их и перебрать или заменить подозрительные элементы.

4. Фактический срок полезного использования при расчете принимается за нормативный срок 9 лет, а поскольку время простоя экскаваторов здесь не учитывается, то остаточный срок полезного использования может быть на 30-40 процентов больше указанного выше срока.

Список литературы

1. Дубов А.А., Дубов Ал.А., Колокольников С.М. Метод магнитной памяти металла и устройства управления. Учебник. М.: ЗАО «ТИССО», 2008. 365 с.
2. ISO 24497-2:2007 Неразрушающий контроль. Магнитная память металла. Часть 2. Общие требования.
3. ISO 24497-3:2007 Неразрушающий контроль. Магнитная память металла. Часть 3. Контроль сварных соединений.
4. Исследование и диагностика металлоконструкций основного горного оборудования ПОР-а предприятия «Эрдэнэт». УБ.2022. стр.114.